

ҲАРОРАТ ВА НАМЛИКНИНГ ЁҒОЧ МАТЕРИАЛЛАР МУСТАҲКАМЛИГИГА ТАЪСИРИ

Т. Махматқулов

т.ф.н., профессор в.б. - Самарқанд давлат архитектура –қурилиш университети

Аннотация: Ёғоч конструкцияларни мустаҳкамлигига таъсир кўрсатувчи муҳим омиллардан бири ҳарорат ва намлик ҳисобланади. Мақолада ўтказилган тадқиқот натижалари таҳлил қилинган ва тегишли хулосалар умумлаштирилган.

Ключевые слова: Деревянные материалы, прочность, факторы, вид древесины, влажность, температура, физико-механические свойства, типы влажности.

Ёғоч конструкцияларни ишлаб чиқариш ҳажмининг ва фойдаланиш соҳасининг кенгайиши бир қатор муҳим масалаларни ҳол этишни, шу жумладан материаллар сарфини камайтириш, конструктив ечимларни такомиллаштиришни тақоза этмоқда.

Охирги йилларда олиб борилаётган илмий тадқиқот ишлари бу соҳадаги ишларни янги даражага кўтариш билан бирга бир қатор муҳим ва долзарб масалаларни ҳол этишни келтириб чиқармоқда.

Ёғоч материаллардан фойдаланишнинг долзарб йуналишларидан бири елимланган конструкциялар ҳисобланади [3].

Елимланган конструкцияларнинг мустаҳкамлик кўрсаткичлари бир қатор муҳим омилларга боғлиқ бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

- ёғоч материалларнинг турига;
- елим турига ва таркибига;
- ёғоч материалларнинг намлигига;
- ишлаб чиқариш технологиясига;
- эксплуатация шароитига ва бошқалар.

Ўзгарувчан ҳарорат ва намлик таъсирида ёғоч материалларнинг физик-механик хоссаларини ўрганиш, конструкцияларнинг кесим юзаларининг ўлчамларини реал ҳолатга яқин даражада аниқлаш имконини беради. Шу билан бирга, конструкцияларининг эксплуатация даврида таъсир қиладиган кунлик ва ойлик таъсир кўрсаткичлари бу ишларни янада чуқурроқ таҳлил қилишни тақоза қилмоқда [].

Маълумки, ёғоч материалларнинг чегаравий мустаҳкамлигини аниқлаш коэффициенти K_w ҳарорат ва намликнинг миқдорига боғлиқ бўлиб белгиланган ўлчамдаги ёғоч материалдан тайерланган стандарт нусхаларни тажрибада синаш асосида аниқланди.

K_w коэффициентнинг ҳарорат ва намликнинг миқдорига мос равишда ўзгариши 1- жадвалда келтирилган.

Ёғоч материалларнинг чегаравий мустаҳкамлигини аниқлаш коэффициентини (K_w) ҳарорат ва намликнинг миқдорига боғлиқлик жадвали

1-жадвал

Температура, °C	Белгиланган намликларда K_w коэффициентнинг миқдори			
	10	15	20	25
10	0,574	0,824	1,053	1,303
20	0,611	0,861	1,113	1,365
30	0,648	0,898	1,173	1,435
40	0,685	0,983	1,233	1,485

1-жадвалда келтирилган тажриба натижаларини таққослаш асосида қуйидаги хулосаларни аниқлаш имкони пайдо бўлди.

Нусхаларда ҳароратнинг 10°C ораликда ўзгариши ҳар бир кўзатилаётган нукталардаги намликларда 0,25 қийматга ўзгариши кўзатилди.

Текшириш натижалари таҳлили асосида ҳароратнинг 10°C га ўзгариши натижасида мустаҳкамлик эгилишда ўртача 0,51га, толалар бўйлаб ёрилишда 0,52 га, толалар бўйлаб сиқилишда эса 0,50 қийматга ўзгариши аниқланди.

Аниқланган натижалар намликнинг маълум фоиз қийматларга ошиши мустаҳкамликни пасайишини кўрсатди.

Намликни мустаҳкамликка таъсирини аниқлашда намликни ошишини эътиборга олувчи коэффициентнинг қийматини аниқлашда қуйидаги формуладан фойдаланилди [2].

$K = \sigma_{15} / \sigma_w$ - бу ерда σ_{15} – намликни 0 -30 % ораликда ўзгариши ва σ_w – текширилаётган намликдаги мустаҳкамлик ҳисобланади.

Келтирилган маълумотлардан ёғоч материалларнинг эксплуатация даврида эътиборга олиш муҳим масалалардан эканлигини хулоса қилиш лозимлигини кўрсатди.

1-расм. Белгиланган ҳароратда намликнинг таъсирини эътиборга олувчи K_w коэффициентни ўзгариши графиги.

1. материалнинг намлиги 10% бўлганда; 2,3,4-худди шундай намлик мос равишда 15, 20. 25% бўлганда.

2. жадвалда эса бир хил ҳароратда намликни ошиши натижасида ёғоч материалларнинг мустаҳкамлигини ўзгариши бўйича маълумотлар тақдим этилган.

Ҳарорат ва намлик таъсирида мустаҳкамликни ўзгариши.

2-жадвал

№	Кўрсаткичлар номи	$t = 20^{\circ}\text{C}$ $W = 10\%$	$t = 20^{\circ}\text{C}$ $W = 20\%$	$t = 20^{\circ}\text{C}$ $W = 30\%$
1	Эгилишдаги мустаҳкамлик, МПа	61,2	53,4	40,5
2	Эластиклик модули, ГПа	12,3	10,7	9,2

Натижалар таҳлили ёғоч материалларнинг мустаҳкамлиги намликнинг ошиши билан камайишини кўрсатди (2-расм).

2-расм. Намлик таъсирида мустаҳкамликни ўзгариш графиги.

Бу кўрсаткичлар материалларнинг кучланганлик-деформация ҳолатига боғлиқ бўлиб эгилишда 10-20% оралиқда 0,78 га, 20 - 30% оралиқда эса 12.0 МПага ўзгаришини аниқланди. Худди шундай мос равишда эластиклик модули ҳам 1,6 ва 1,5 ГПа қийматга ўзгарганлиги кўриш мумкин.

Маълумки, мустаҳкамлик кўрсаткичлари намликни дарахтлар танасида тақсимланишига ҳам боғлиқ. Турли дарахтларнинг тана, ўрта ва тепа қисмларидаги намликнинг фоиз миқдори намликни ўлчовчи электр асбоби ЭВ-2М ёрдамида аниқланди ва натижалар 3 жадвалга киритилди

3-жадвалда келтирилган натижалар таҳлили намликни қарағай учун қисмлар орасидаги ўртача фарқ 19 % га, тилоғоч дарахти учун эса 21,1% га, қарағай ва тилоғоч ўртасидаги фарқ эса 8,8 фоизга тенг эканлиги аниқланди.

3-расм. Намлик таъсирида эластиклик модулини ўзгариш графиги.

Дарахтлар танасида намликни тақсимланиши

3-жадвал

№	Дарахт тури	Материалдаги намлик		
		Тана қисмида	Ўрта қисмида	Тева қисмида
1	Қарагай	93,4	112,4	121,6
2	Тилоғоч	102,2	123.3	131.2

Шу билан бирга, намлик дарахт кесим юзаси бўйлаб ҳам ўзгарувчан бўлади [1]. Ўтказилган таҳлиллар янги кесилган ёғоч материалнинг ўзак қаватидаги намлик ўртача 40-50 % бўлса, пуслқ ости қаватида бу кўрсаткич 120-130% атрофида бўлишини кўрсатди.

Ёғоч материалларга ишлов беришда материалларнинг мустаҳкамлик кўрсаткичларини эътиборга олган ҳолда ўртача намлик 30-35 % оралиқда бўлган ҳолатда қайта ишлаш самарадор эканлиги тасдиқланган [3].

Юқорида аниқланган натижалар асосида олинган боғлиқлик графиклари 1, 2 ва 3 расмларда келтирилган.

Адабиётлар

1. ҚМҚ 2.03.08-98 “Ёғоч конструкциялари”. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қумитаси, Тошкент, 1996. -80 бет.
2. Леонтьев Н.Л. Техника статистических вычислений. М., 1986, 280 с.
3. Т.Махматқулов. Yog’och konstruksiyalari. Darslik, Samarqand, 2022. -321 bet.
4. Махматқулов, I. Т. (2022). Proposals for the Use of Historic Shopping Malls in Uzbekistan for Modern Purposes. *Middle European Scientific Bulletin*, 21, 198-201.
5. Махматқулов, И. Т. (2022). ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ. In *СТУДЕНТ ГОДА 2022* (pp. 119-129).
6. Mahmatqulov, I., & Mavlonov, M. (2023). TURAR-JOYLARNI ME’MORIY-LANDSHAFT TASHKILLASHTIRISH VA LOYIHALASHNING ZAMONAVIY AN’ANALARINI TASHKILLASHTIRISHNING ILG’OR AN’ANALARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 5), 27-31.

7. Maxmatqulov, I. T., & O'G'Li, F. U. B. (2022). Ko'p tarmoqli sport majmualarini arxitekturaviy loyihaviy yechimlarini zamonaviy shakllari. *Science and Education*, 3(4), 361-363.
8. Mahmatqulov, I., & Sherqulova, D. (2023). SAMARQANDDAGI ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK OB'YEKTLARIDA NAQSH VA BEZAKLARNI QO'LLANILISH ASOSLARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 4), 161-166.